

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA BİR DERGİ ÇÖZÜMLEMESİ: YENİ BOZKURT (1948)

*A Journal Analysis in the Context of the Sociology of Turkish
Nationalism: Yeni Bozkurt (1948)*

Selim YILDIZ

(Sorumlu Yazar | Corresponding Author)

Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Asst.
Prof. Dr. Ardahan University, Faculty of Humanities and Literature, Department of History Ardahan /
Türkiye

selimyildiz@ardahan.edu.tr | [0000-0002-2485-3468](tel:0000-0002-2485-3468) | <https://ror.org/042ejbk14>

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 23/05/2026
Kabul Tarihi : 25/06/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 23/05/2026
Accepted : 25/06/2026
Published : 30/06/2026

Atf: Yıldız, Selim. "Türk Milliyetçiliğinin Sosyolojisi Bağlamında Bir Dergi Çözümülemesi: Yeni Bozkurt (1948)". *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11(1) (Haziran 2026), 143-158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20847202>

Citation: Yıldız, Selim. "A Journal Analysis In The Context Of The Sociology Of Turkish Nationalism: Yeni Bozkurt (1948)". *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1) (June 2026), 143-158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20847202>

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

This article has been scanned for plagiarism and it has been confirmed that it does not contain plagiarism. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. [Selim Yıldız](#).

It is declared that scientific and ethical principles were complied with during the preparation of this study and all the studies used are cited in the bibliography. [Selim Yıldız](#)

Hakem Sayısı | Referees

İki Dış Hakem | Two External Referees

Değerlendirme | Review

Çift Kör Hakemlik | Double Blind Referee

Etik Bildirim | Complaints

contact.alfarabi@iksad.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını [CC BY-4.0](#) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY-4.0](#) license.

Öz

Pratikte güçlü bir ideoloji olan milliyetçilik için millî bilinç, devletin ve milletin sürekliliği açısından öncelikli bir yere sahiptir. Bu çerçevede Türk milliyetçiliğinin esasında yeni arayışlar içinde olduğu ve yeniden konumlanmaya başladığı II. Dünya Savaşı sonrasında dergicilik faaliyetleri millî bilinci de yeniden hazırlama yoluna girmiştir. İlhan Darendelioğlu tarafından 1948’de yayınlanmaya başlayan Yeni Bozkurt dergisi, dönemin diğer Türkçü-milliyetçi dergileri gibi keskin ve uçta bir milliyetçilik çizgisinde ve arayışında olmamıştır. Yeni Bozkurt dergisi, milliyetçiler arasındaki gerilim ve gruplaşmalar yerine Atatürk, millî devlet ve geçmiş-gelecek düzlemi üzerinde Türk milliyetçiliğini kemale ulaştırmak için mücadele etmiştir. Dergi en başta devrin Türkçülük fikriyatını da göz önünde tutarak Türkçülüğü, Türk milliyetçiliği olarak ifade etmiştir. Türk milliyetçiliğini de ülkücülük olarak tanımlama yoluna gitmiştir. Derginin Türk milliyetçileri arasında millet tanımında dahi bir ittifakın olmadığına yönelik tespiti Türk milliyetçileri arasındaki ayrılıkların da kaynağı olarak görülebilir. Dergide önemli Türkçü isimlerin milliyetçilik konusunda ortaya koyduğu tahliller yüzeysel kalsa da fiiliyatta güçlü bir ideoloji olan milliyetçiliğin Türkiye’de ele alınışı, ona yön verilmesi ve anlamlandırılması bakımından kayda değerdir.

Bu makalede Türk milliyetçiliğinin resmî milliyetçilik, Anadoluçuluk ve Türkçülük olarak farklı yorumlarının söz konusu olduğu dönemde literatürdeki eksiklikleri tamamlamak amacıyla Yeni Bozkurt dergisi tahlil edilmiştir. Dergi, Yeni Bozkurt adıyla uzun bir yayın hayatına sahip olmasa da Türk milliyetçiliği fikriyatına katkılarda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yeni Bozkurt Dergisi, Türkçülük, Milliyetçilik

Abstract

For nationalism, which is a powerful ideology in practice, national consciousness holds a primary place in terms of the continuity of the state and the nation. In this context, following World War II, when Turkish nationalism was essentially in search of new directions and began to reposition itself, journal publishing activities also sought to reconstruct national consciousness. *Yeni Bozkurt*, launched by İlhan Darendelioğlu in 1948, did not follow a sharp or extreme nationalist line, unlike some other Turkist-nationalist journals of the period. Rather than focusing on tensions and factionalism among nationalists, *Yeni Bozkurt* endeavored to bring Turkish nationalism to maturity on the basis of Atatürk, the national state, and the past-future axis. Taking into consideration the Turkist thought of the period, the journal primarily expressed Turkism as Turkish nationalism. It also tended to define Turkish nationalism through the concept of *ülkücülük*. The journal’s observation that there was no consensus among Turkish nationalists even on the definition of the nation can be regarded as a source of the divisions among them. Although the analyses of nationalism put forward by prominent Turkist figures in the journal remained superficial, they are noteworthy in terms of how nationalism, as a powerful ideology in practice, was addressed, directed, and interpreted in Turkey.

This article analyzes *Yeni Bozkurt* in order to address gaps in the literature concerning a period in which Turkish nationalism was interpreted in different ways, such as official nationalism, Anatolianism, and Turkism. Although the journal did not have a long publication history under the name *Yeni Bozkurt*, it contributed to the intellectual discourse on Turkish nationalism.

Keywords: Yeni Bozkurt Journal, Turkism, Nationalism

GİRİŞ

Milliyetçilik; millet ve devleti birbirine bağlamanın yollarını araştıran, milleti politize etmeye çalışan ve böylece kültürel ve siyasi olanı birleştirecek olan bir ulus-devlet potası yaratmaya çalışan ideolojidir (Baydur, 1994, s. 71). Modern devletin inşası temelindeki bu zorunluluk bazı kültür yorumcularına göre de aldatici uyum olarak değerlendirilmektedir (Rocker, 2019, s. 96-97). Ancak yadsınamayacak bir gerçek varsa o da milliyetçilerin şimdiki zamanın gözünden geçmişi yeniden keşfederek onu devletle birlikte yeniden ele almalarıdır. Böylelikle siyasi milliyetçiler daha çok devlet odaklı bir yaklaşımın öncülüğünü yaparken kültür milliyetçileri ise milletin varlığını devam ettirebilmesi için onun kendi içinde sağlamlığına, bütünleşmesine ve yeniden dirilişine yönelik gayretlere yönelmiştir (Smith, 2017, s. 93).

Son Türk imparatorluğu olan Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik, "Osmanlı Devleti nasıl kurtarılabilir?" sorusuna aranan cevaplar ve kimlik krizine çözüm bulma çerçevesinde gelişme göstermiştir. Bu süreçte Garpcılar, kurtuluşu hurafeleri terk edip Batı tarzı bilimselleşme ve modernleşmede görmüşlerdir. Onlara göre Batı demek, medeniyet demektir ve ikinci bir medeniyet yoktur. İslamcılar, Doğu-Batı kıyaslamasından elde ettikleri sonuçları Batı'nın teknolojisi ile İslam'ın ahlaki değerlerini sentezleyerek çözüme ulaşacaklarını düşünmüşlerdir. Meslekçiler, toplumun cemaat yapısından sıyrılıp bireyselleşmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu cereyanın temsilcileri Türkçülerin bağlandıkları Durkheim sosyolojisine karşı da cephe almışlardır. Sosyalistler, Avrupa merkezli "İkinci Enternasyonal" ilkelerini çözüm olarak benimsemişler ve Batılılaşmanın ihtilalci metotlarla yapılmasından yana bir tavır içinde olmuşlardır. Türkçüler ise imparatorluğu ayakta tutacak asıl gücün Türkleşmek olduğuna inanmışlardır. Bunun için halka inilecek, Türk-İslam kültürü yaratılacak, Batı medeniyeti içine girip milletlerarası hayat içinde yaşanacaktı. Dolayısıyla Türklerin Batılılaşması için öncelikle millet olması gerekmektedir (Tunaya, 2016, s. 68-82).

Bu sebeple Osmanlı sınırları dışındaki ilk siyasi Türkçülerden Hüseyinzade Ali, Akçuraoğlu Yusuf, Ağaoğlu Ahmet ve Tunalı Hilmi (Çalık, 2019, s. 40-54) gibi isimler ve Türkçü Osmanlı aydınları "Osmanlı Devleti nasıl kurtarılabilir?" sorusuyla birlikte "millet nedir?" sorusuna da cevaplar aramışlardır. 1904-1914 arasında Ziya Gökalp, İslam öncesi Türk kültür ve medeniyet değerleri temelinde hazırladığı Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Ergenekon, Kızıl Elma, Turan, Millet ve Vatan gibi yazı ve şiirlerle millî ruh ve kimlik oluşturma fikri mücadelesini verirken Baha Tevfik, Halid Edip, Mehmet Akif Ersoy, Süleyman Nazif, Tekin Alp, Köprülüzade Mehmed Fuad, Hüseyin Kâzım, Halit Ziya (Uşaklıgil), Ahmed Ferid, Hüseyin Cahit (Yalçın) vb. isimler de millîleşme, Türklük, Araplık, Osmanlılık, kavmiyet, Turancılık, vatan, hâkim millet gibi konular üzerinden milliyetçilik tartışmalarına yönelmişlerdir (Kara ve Aslısoy, 2023).

Tunaya'nın ifadesiyle 1908'den hemen sonra 1922'ye kadar imparatorluğun fikri hayatına yeni bir nesil hâkim olmamıştır. Hatta Türk inkılabı, TBMM Hükümeti ve Cumhuriyet rejimi içinde dahi Meşrutiyetin fikir ve siyaset adamları faal rol oynamıştır (Tunaya, 2016, s. 63). Buna karşılık Millî Mücadele, Türkçülük düşüncesinin yaşadığı en köklü farklılaşmayı ifade etmiştir. Bu farklılaşmada Türkçülük, Türk milliyetçiliği adını alarak teritoryal yani toprak birliği esasına dayanan bir çerçeveye oturmuş, Pantürkizm ve Turancılık ile arasına mesafe koymuştur (Vural, 2020, s. 31). Toprak birliğine dayanan devlet kurma modelinde ulusun coğrafyadaki tarihini daha eskiye götürebilmek için de uzak geçmiş olarak eski Anadolu tarihi Orta Asya'ya bağlanmıştır (Özdoğan, 2019, s. 82-84). Ayrıca meşru ulusal siyaset alanı milliyetçilik ve modernizmle sınırlandırılmıştır. Bu durum milliyetçiliğin farklı ve hatta zamanla bizzat kendilerini de tehdit edecek yorumlarının önünü de açmıştır (Taşkın, 2019, s. 63).

Bu doğrultuda 1920'lerin başından itibaren Türkiye'de Yahya Kemal ve Ahmet Haşım öncülüğünde çıkan Dergâh dergisi etrafında Gökalp geleneğine mesafeli duran yeni bir milliyetçilik anlayışı da şekillenmeye başlamıştır (Dellaloğlu, 2014, s. 116). Akla karşı sezgiye verdiği önem yanında dine toplumsal manada biçtiği ahlaki ve yapıcı rolle öne çıkan ve Anadoluculuk adıyla bilinen bu milliyetçilik, hızlı ve tepeden bir değişimden yana değil de tekâmül esasında bir gelişimden yana olmuştur (Çınar, 2013, s. 269). 1924'te de Anadolu

Mecmuası etrafında toplanan Anadoluocuların düşüncesi millî devleti Selçuklu medeniyeti temelinde inkişaf ettirmek ve kemale erdirmektir (Mehmed Halid, 2014, s. 244). Bu kemal halinde Anadolu örfünün pınarı Orta Asya Türkmenleri ve tarihin adı da Anadolu tarihidir. Bu kapsamda daha 1917’de Anadoluçuluk düşüncesinin temellerinin atılmasında ciddi ölçüde katkıları olan Hilmi Ziya Ülken, Necip Asım’ın Anadolu Mecmuasında Malazgirt Meydan Savaşı’nın kazanılmasını millî bayram olarak teklif ettiğini aktarmaktadır (Ülken, 1992, s. 477-480).

Takrir-i Sükûn Kanunu çerçevesinde Anadolu Mecmuasının kapatılmasından sonra 1925-1930 arasında devlet bursu ile Avrupa’ya gönderilen isimler arasında Anadoluçu çevreden de Remzi Oğuz Arık, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Mükrimin Halil Yinanç, Şevket Raşit Hatipoğlu, Nurettin Topçu, Hıfzı Oğuz Bekata vb. isimler bulunuyordu. 1930’ların başında Türkiye’ye dönen bu kadro üniversite, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında görev almalarının yanında Dönüm, Çığır, Hareket ve Millet gibi dergileri çıkarmışlardır. Tek parti rejimi politikaları ile Atatürk inkılabının neden olduğu ve çözemediğini öne sürdükleri kültür sorunlarını yerlilik ve halkçılık bağlamında muhafazakâr bir yaklaşımla eleştirmişlerdir (Çınar, 2013, s. 208). Remzi Oğuz Arık’ın 1940’larda köy kadını ve köylüye dair yazdıklarında Anadolu’nun insan serveti olmasına rağmen imparatorluğun onu kumara basmasından ve köy kadınının halâ kıymetinin bilinmemesinden bahsetmesi ve maarif konusunda da yüksek öğretim merkezli yaklaşımı eleştirmesi bu minvalde örnek verilebilir. Arık, devam eden sorunların kaynağı olarak liyaketsizliği gösterir ve Ziya Gökalp’ın Alageyik şiirinde geçen “*atın önünde et, itin önünde ot vardı*” dizeleriyle göndermede bulunur (Arık, 1974, s. 13-28, 65). Yine Arık tarafından Çığır dergisinde “*millet hayatının temelini kurmaya yarayan mukaddes mihrak*” olarak tanımlanmasına rağmen Gökalp da Türkçülüğü içeriden kavrayıp formüle edememekle eleştirilmiştir (Arık, 1974, s. 128-135). Topçu’nun eleştirileri ise oldukça sert olmuş, yazılarını rejim ve Kemalizm eleştirileriyle sınırlandırmıştır. Hatta Topçu, Hareket dergisini çıkardığı 1939 yılında bir dizi kovuşturma da geçirmiştir. Anadoluçuluk, içinde resmî milliyetçilikle barışık ve resmî milliyetçiliğe karşı tüm mensuplarıyla birlikte Türkiye’de muhafazakârlığın ana damarlarından biri de olmuştur (Dural, 2010, s. 156, 176).

Türkiye’de milliyetçilik bağlamında ikinci bir farklılık, Türkçülük temelinde gelişme göstermiştir. 1931’de yayınlanmaya başlayan Atsız Mecmua, II. Dünya Savaşı yıllarında örgütlenme çabaları artan ve daha belirgin hale gelen Türkçü muhalefetin de başlangıcı olmuştur. Atsız Mecmua’da Atsız, Türklerin Aryan olmadığını, Hititlerin de Türk olmadığını yazarak Türk Tarih Tezine karşı çıkmıştır (Atsız, 1931, s. 6-7). Atsız Mecmua’yı 1933-1934 yıllarında 9 sayı, 1943-1944 yıllarında 7 sayı çıkarılan Orhun dergisi izlemiştir. Bu noktada Atsız bir taraftan Turancılığı savunurken bir taraftan da milliyetçiliğini kan esası, savaşçılık, batıcı hümanizm ve komünizm karşıtlığı üzerinde inşa etmiştir (Karabulak, 2017, s. 43-67). Atsız, gerek batılılaşmanın getirisi olan aşağılık kompleksi gerek devlet ile halk arasındaki kopukluk gerekse resmî söylem ile pratiği arasındaki çelişkilerden ötürü Kemalizme ve onun uygulayıcılarına karşı eleştireldir (Akpolat, 2008, s. 57). Atsız’ın Anadoluocularla olan polemikleri de ilerleyen yıllarda devam etmiş, Ali Fuat Başgil’in Türkiye Türklerinin birçok millet elemanlarının İslam kültürü içinde hal ve hamur olmasından meydana geldiğine yönelik ifadelerini şiddetle tenkit etmiş, Başgil’e “Ordinaryus’un Fahiş Yanlıları” başlıklı broşürle cevap vermiştir (Özcan, 2020, s. 372; Atsız, 1961). Atsız, Türk milliyetçiliğini, Türkçülük olarak tanımlamakta ısrar eder ve onu manevî güç olarak temellendirir. Bu temellendirmede Türk milletinde asırlardan beri yaşayan şuuraltı, Türk soyunun hayat prensipleri, Türklüğün geçmişteki haklarının mirası öncelikli bir yer teşkil eder (Özcan, 2020, s. 367-369). Atsız, tarihi gerçekler ışığında Türk milletinin tarihini kesintisiz bir çizgide ele alır ve onun başlangıcından sistemleştirilmesine kadar bütün meselelerinin kendi öz benliği açısından değerlendirilmesini savunur (Atsız, 1966, s. 7-15).

Türk Tarih Tezi üzerindeki tartışmalarla başlayıp 3 Mayıs 1944’teki Irkçılık-Turancılık olayları ile Türkçülerin resmî milliyetçilikle ayrışması derinleşmiştir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü yayınladığı 19 Mayıs Nutkunda Atsız ve çevresindeki Türkçüleri vatan haini ve fesatçı olarak değerlendirmiştir (Darendelioğlu, 1976, s. 49-56; Sançar, 1973, s. 37-45). Böylece iki milliyetçilik arasındaki ideolojik farklılıkların anımsatılması yoluyla resmî milliyetçiliğin Batılı manada bir milliyetçilik olduğu görüşü yeniden hatırlatılmıştır (Taşkın, 2019, s. 70).

Öte yandan 1930'lardan beri Türkçülerin aralarında bir birlik olmadığı da görülmektedir. Rıza Nur, kendi çıkardığı Tanrıdağı dergisinde önce Anadoluçuluk ile Türkçülüğü birbirine yakınlaştırmaya çalışmış daha sonra Pan-Türkizmin en uygulanabilir politika olduğuna hükmetmiştir (Öğün, 2000, s. 138). Rıza Nur'un dergide Anadolu Mecmuasının kurucularından Mehmed Halid Bayrı'nın (1942) Anadolu'nun eski halk şairlerini anlattığı yazılarına (s. 5) yer vermesi onun bu yakınlaştırma çabaları arasında gösterilebilir. Reha Oğuz Türkkan ise Turancılığın Anadoluçuluğun üzerinde bir vizyona sahip olduğunu savunmuştur. Bozkurtçular olarak bilinen grubun lideri konumundaki Türkkan, Atsız'ı ırkçılığı Hitlerci bir çizgiye getirmekle eleştirmiştir (Öğün, 2000, s. 138-139). Türkkan, tarih görüşü bakımından da Atsız'dan ayrılmakta, resmî tarih tezine yakın durarak Atsız'ın aksine Sümer, Hitit, Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinin Orta Asya'dan göç eden Türkler tarafından kurulduğunu iddia etmiştir (Özdoğan, 2019, s. 231).

Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin son yıllarında daha çok devleti kurtarma ve beka, olası çöküş sonrası kimlik krizine çözüm temelinde gelişme gösteren Türk milliyetçiliği, yeni Türk devletinin kuruluşuyla birlikte devlet projesi olan milliyetçilik yanında Anadoluçuluk ve Türkçü akım şeklinde çeşitlenmiştir. Kemalist yönetici seçkinler, medeniyet değiştirmeyi merkeze koyan kültürel bir projeye bağlılık göstermişlerdir (Taşkın, 2009: 453). Hilmi Ziya Ülken özelinde evrenselliğe ulaşan Anadoluçu düşünce, Anadolu'nun yerel ve özgün değerlerini modernleştirerek bir medeniyet sentezi oluşturmayı hedeflemiştir (Vergili ve Bozkaya, 2024, s. 206-208). Türkçüler ise Batıya uyum sağlamak yerine özgün gelenek üzerinde manevi diriliş ve gelecek inşasına yönelmeyi tercih etmişlerdir (Özdoğan, 2019, s. 294).

Bu bağlamda her üç milliyetçilik anlayışının özlemleri, görüşleri ve milliyetçilik yaklaşımlarında dergicilik ve dernek faaliyetleri etkili bir yere sahip olmuştur. Bu etkiye rağmen 1948'de Toprak dergisinin devamı olarak yayınlanmaya başlayan Yeni Bozkurt dergisinin, Türk milliyetçiliğinin sosyolojisi ve gelişimi temelinde literatürde ele alınmadığı görülmüştür. Öncelikle bu çalışmada literatürdeki bu boşluk doldurulmak ve Türk milliyetçiliği literatürüne katkı sağlamak hedeflenmiştir. Bu sebeple çalışmada inkılabın gelişmesi adına Türkçü vurgulara yer veren, Türk milliyetçiliğinin mevcut durumu üzerinden tespit ve çözümlemelere öncelik tanıyan, uç söylemler yerine cumhuriyetin kazanımları temelinde Türk milliyetçiliğini tek çatı altında geliştirmeyi amaç edinen Yeni Bozkurt dergisi değerlendirilmiştir. Dergi, bozkurt imgesi ile de Türk milletinin yeniden dirilişini ifade etmektedir. Çalışmada Türk milliyetçiliğine dair telif-tetkik eserler, başta Yeni Bozkurt olmak üzere Türkçü-milliyetçi dergiler ve devrin gazetelerinden istifade edilmiştir.

YENİ BOZKURT DERGISİNİN ORTAYA ÇIKIŞI, GAYESİ VE MUHTEVASI

Bozkurt motifi, Türk mitolojisinde ve Türk destanlarında bir kurtarıcı, ulu ruh ve yol gösterici (Ögel, 1971, s. 40-50) olarak yer aldığı gibi Orhun Abidelerinde de "Babam Kağan'ın askeri kurt gibi" (Öztürk, 2001, s. 220) ifadesinde anlam bulmuş, Dede Korkut destanlarında ise kurda yüklenen anlamlar doğrultusunda "kurt yüzü mübarektir" denilmiştir (Öztürk, t. y., s. 77-87). Hatta Köroğlu Destanında (Bayat, 2009, s. 11, 68) ve Pir Sultan Abdal'ın şiirlerine (Eröz, 1992, s. 138) kadar Bozkurt motifi Türk kültüründe müstesna bir yerde bulunmuştur.

Bozkurt motifi, tarihi ve kültürel olarak taşıdığı anlam temelinde II. Meşrutiyet yıllarında ise Ziya Gökalp tarafından Türk şiir ve yazı hayatına sokulmuş, kurtuluş fikirleri içinde Türkçülüğün önemli bir sembolü haline gelmiştir. Bozkurt, Gökalp'ın Ergenekon şiirinde geçmektedir. Şiir ilk defa Türk Duygusu dergisinin 8 Mayıs 1913 nüshasında "Türk Ananesi: Ergenekon" başlığıyla yer almış, daha sonra da 1914'te Kızılelma kitabında yayınlanmıştır (Aytaç, 2022, s. 54). Bu şiirde bozkurt, yol göstericilik, kurtarıcılık, millî bayram ve millî birlik temaları içinde ana unsur olarak kendini göstermiş ve Türklerin tarih sahnesine çıkışı Ergenekon'dan çıkış olarak anlatılmıştır.

Dergi adı olarak Bozkurt adına yeni Türk devletinde ilk kez 1921 tarihinde rastlanmaktadır. Bu çerçevede *Edebî, İctimâî Haftalık Millî Mecmua* olarak yayınlanan Bozkurt dergisinin İmtiyaz Sahibi Emin Necmeddin, Yazı İşleri Müdürü ise Suad Salih'tir. İlk sayısı 8 Temmuz 1921'de yayınlanmıştır (Bozkurt, 1337).

Türkçüler tarafından 1939'da çıkarılmaya başlanan bir derginin adı da yine Bozkurt olmuştur. Gençlik ve fikir dergisi olarak Reha Oğuz Türkkan'ın İstanbul'da 10 Kasım 1938'de çıkarmaya başladığı ilk dergilerden olan Ergenekon dergisinin ilk sayıda başlanan "Faşizm tehlikedir!" ve "Türkiye'deki Naziler ve tehlike" başlıklı dizi yazıların Almanya ile dostluğumuzu tehlikeye düşüreceği bahanesi ile kapatılmasından sonra çıkarılmaya başlanmıştır (Sefercioğlu, 2008, s. 15). "Her Irkın Üstünde Türk Irkı" kapak yazısı ve Reha Oğuz Türkkan'ın çıkarmış olduğu Ergenekon dergisinin remzi olduğu açıklamasıyla çıkarılmaya başlanan bu derginin Örfi İdare tarafından kapatıldığı ve yeniden açıldığı ve 1942 yılının martına kadar 16 sayı neşredildiği anlaşılmaktadır. Derginin ilk sayısının kapağında bozkurt resmi içinde yay ve üç ok bulunmaktadır (Bozkurt, Mayıs 1939). Diğer sayılarda bozkurt resmi zaman zaman korunmuştur. İlk birkaç sayı Mustafa Kızılsu sahipliğini yapmış, daha sonra İsmet Rasin Tümtürk'e devretmiştir. Derginin Yazı İşleri Müdürü ise Sami Kareyel'di. Ancak asıl yöneticiler, Reha Oğuz Türkkan ve Nihal Atsız idi (Darendelioğlu, 1975, s. 221). Gazetelerde hükümetin sıkı kontrolü olmasından dolayı ve kapatılması durumunda da başka bir adla yeniden dergi çıkarmanın zor olmayacağından dolayı Bozkurt dergisinin çıkarıldığı anlaşılmaktadır (Atabay, 2005, s. 256). Dergide Türkkan, Pan-Türkist ve ırkçı olduklarını, bozkurtçuluk ve savaçılık esaslarının Türkçülerin niteliği olduğu gibi hususları açıkça dile getirmiştir (Türkkan, 1942, s. 5).

Genel olarak bakıldığında derginin dilin Türkçeleşmesine verdiği önem ve ırk vurguları, Alman ırkçılığından farkları, köycülük ülküsünü Türkçülük ülküsü olarak ele alması (Köymen, 1940, s. 66), Ziya Gökalp ve Namık Kemal'e yönelik olumsuz eleştirilere cevaplar vermesi (Küçük, 1939, s. 20; Sançar, 1939, s. 23), Tevfik Fikret eleştirisi (Sançar, 1940, s. 98) Kemalizmi yeni bir Türk milliyetçiliği bağlamına oturtma girişimleridir denilebilir.

Bozkurt dergisi, Irkçılık-Turancılık davası olarak tarihe geçen 1944'te başlayan davalar sürecinde iddianamelere de konu olmuş, gizli cemiyet olarak adlandırılan "Gürem"le birlikte anılmıştır. "Gürem" in gayeleri iddianamelere bütün Türkleri birleştirmek, kan dökmeksizin hükümet darbesi yapmak, milliyetçi hükümet kurmak, propaganda yaparak gizli cemiyeti Türk ırkından aza ile takviye etmek şeklinde yansımıştır (Darendelioğlu, 1976, s. 112-113).

Yeni Bozkurt Dergisinin Ortaya Çıkışı ve Gayesi

Milliyetçi ve Türkçü dergilerle ilgili yapılan araştırma ve çalışmalarda 1939'da çıkarılmaya başlanan Bozkurt dergisine ve Ekim 1972'de Sadi Somuncuoğlu öncülüğünde çıkarılan ve Yazı İşleri Müdürünün Osman Çakır olduğu Bozkurt dergisine (Sefercioğlu, 2008, s. 68) yer verilmekle birlikte Yeni Bozkurt dergisinin yaygın olarak bilinmediği anlaşılmaktadır.

Yeni Bozkurt dergisinin imtiyaz sahibi ileride komünizmle mücadelenin aksiyoner isimlerinden biri olarak anılacak olan gazeteci, yazar, milletvekili İlhan Darendelioğlu (Yıldız, 2018, s. 37-66), Yazı İşleri Müdürü ise Mirkelamoğlu Ahmet Sözmen'dir. Dergi esasında İlhan Darendelioğlu'nun edebiyat ve sanat mecmuası olarak yayınlanan "Toprak" isimli dergisinin devamı olarak çıkmıştır. "Toprak" dergisini İlhan Darendelioğlu Adana Erkek Lisesi öğrencisiyken çıkarmaya başlamış ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine başladığı zaman da dergiyi yayınlamaya devam etmiştir. Derginin sahipliğini başlangıçta Sakıp Önal'ın üstlendiği görülmektedir. Kurucu olarak gösterilen Darendelioğlu, 13. Sayıdan itibaren derginin sahibi olarak görünmeye başlamıştır. 17. Sayıda ise derginin Yazı İşleri Müdürü olarak Mirkelamoğlu Ahmet Sözmen olmuştur. Derginin yazar kadrosunda Arif Nihat Asya, Zeki Sofuoğlu, Ali Hatipoğlu, Cezmi Türk, Mehmet Sadık Aran, Reha Oğuz Türkkan, Nurullah Barıman, Cevdet Akçalı, Feyzi Halıcı gibi isimler bulunuyordu (Sefercioğlu, 2008, s. 29). İlhan Darendelioğlu Toprak dergisinin 25. Sayısından sonra aynı isimlerle ve yazar kadrosu ile Yeni Bozkurt dergisini çıkarmaya başlamıştır.

Nitekim Yeni Bozkurt dergisinin ilk sayısında Toprak dergisinin, Yeni Bozkurt adıyla neşriyatına devam ettiği için abonelerin haklarının saklı olduğu ve bundan sonra kendilerine Yeni Bozkurt dergisinin gönderileceği ifade edilmiştir. Yeni Bozkurt'un sahibi de İlhan Darendelioğlu, Yazı İşleri Müdürü ise yine Mirkelamoğlu Ahmet Sözmen'dir. İlk sayıda Mirkelamoğlu "Yeni Bozkurt ve Biz" başlıklı tanıtım yazısında Ergenekon ile Anadolu'yu birbirine benzetmiş, Ergenekon'dan çıkışta Türklere yol gösteren sembolle derginin adı olan Yeni Bozkurt arasında

benzerlikler olduğunu ifade etmiştir. Bu temelde yazıda Yeni Bozkurt dergisinin siyasi sınırlar dışındaki ırkdaşların dil, kültür ve dertleriyle de alakadar olacağı, Anadolu’da yapılan ihtilal sonucu başlayan inkılabın da gelişmesine katkı sunacağı ve inkılabı işleyeceği, bütün bir millî mukaddesatın düşmanı olan komünizm ve yabancı akımlarla mücadele edeceği ortaya konmuştur (Mirkelamoğlu, 1948, s. 2).

Toprak dergisinin devamı olarak yayın hayatına girdiği için derginin künyesinde 3. Yılı olduğu ve sayısının ise 25-1 olduğu yer almıştır. Yani Toprak dergisi 25 sayı çıkmış ve bundan sonra ise Yeni Bozkurt dergisi olarak devam etmiştir. 6 sayı için 120, 12 sayı için 240 kuruş abonelik bedeli belirlenmiştir. Derginin haberleşme adresinin Posta Kutusu Nu: 18-Beyazıt-İst. Olarak verildiği ve Suruçoğlu Matbaasında basıldığı görülmektedir. 15 sayfa şeklinde hazırlanmıştır. Derginin 6. Sayısında Toprak isimli derginin uzantısı olduğu yinelenmiştir. Hatta doğrudan Toprak adıyla neşir hayatına atılan derginin 31. Sayısı oldukları söylenmiş, batıp çıkan birçok derginin yanında kendilerinin yollarına devam ettiği vurgulanmıştır (Yeni Bozkurt, Mayıs 1948, s. 2). Derginin Nisan sayısının son sayfasında ilgili sayı, 3-4. Sayı olarak verilmiştir. Buna göre Yeni Bozkurt dergisi toplam 7 sayı faaliyetlerine devam etmiş, sonrasında kapanmıştır. Son sayısı Seyhan Basımevinde basılmıştır. Darendelioğlu, daha sonra yeniden Toprak adıyla dergi çıkarmaya devam etmiştir.

Yeni Bozkurt dergisinin ilk sayısının kapağında tıpkı 1939’da çıkmaya başlayan Bozkurt dergisinin kapağında olduğu gibi “Her Irkın Üstünde Türk Irkı” yazmaktadır. Bu ifadenin 2. Sayıdan itibaren kullanılmadığı görülmektedir. Dergi sonraki sayılarda kapakta yer alan “Ülkü-Sanat-Siyaset” muhtevasıyla yayınlanmıştır. İlk sayı kapağında Kırgız atlısı, kapağın hemen iç sayfasında ise Türk tipleri yer almıştır. Bazı sayılarında bozkurt sembolü kapakta yer bulurken bazı sayılarında yer almamıştır. Dergide Türkçülük, ırkçılık, milliyetçilik, Türkçü isimler, şiirler, yeni neşriyat haberleri vb. yer almıştır. Ancak dergiyi önemli kılan hususlardan biri de kurucuları arasında İlhan Darendelioğlu’nun da olduğu Türk Kültür Çalışmaları Derneği (TKÇD) (Darendelioğlu, 1975, s. 174) ile ilgili haber ve çalışmalara yer vermiş olmasıdır.

Milliyetçilik Anlayışı

Yeni Bozkurt’un Türk milliyetçiliği anlayışında Türkçülük ile Türk milliyetçiliği arasında bir fark bulunmamaktadır. Bu kapsamda Türkçülük, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde cemiyet hayatının icaplarından doğmuş bir ülkü olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Türkçülük ve Türk milliyetçiliği demek aynı zamanda ülkücülüktür. Türk toplumunun ana dert ve gerçeklerinin duygu ve düşünceye dönüşmesi ile var olan bu fikir, bir parti politikası ardından giden ve bunu icraya dönüştüren alelade politikacı, komiteci ve propagandacı kişilerin yürüdüğü yol değildir. Türkçülük ve Türk milliyetçiliği yolunda yürüyenlere ülkücü denmektedir. Ülkücü; içinde bulunduğu cemiyeti tarihten aldığı güçle ufuklara yönelten insan demektir (Türk, 1948, s. 4). Dergide Türkçülük ve Türk milliyetçiliği yolu, Türkiye’nin mamur, iktisaden kalkınmış ve savaş gücünün üstün olmasının tek yolu olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden Türk milliyetçilerinin en başta gereksiz tartışmaları bırakmaları ve gerçek hedeflere odaklanmaları ümit edilmekte ve bu konuda onlardan somut adımlar atmaları beklenmektedir. Bu noktada bir millet tanımında ittifak edilmesi öncelikle Türk milliyetçilerinin halletmesi gereken bir sorun olarak sunulmuştur. Çünkü milliyetçilik; bir milletin ait olduğu cemiyete, insanlığa ve istikbale bakış tarzının milli, orijinal ve toplu ifadesinin adıdır (Sofuoğlu, 1948b, s. 3).

Derginin tüm sayılarına bakıldığında genel olarak milliyetçilik konusuna yaklaşım bu doğrultuda seyrederken Cezmi Türk, milliyetçilik literatüründe çok da karşılaşılmayan bir öneride de bulunur. Bu öneri “Türkçü sosyalizma” önerisidir. Kendi gerçeklerinden doğma yerli duygu ve düşüncelerin eseri “sosyalizma ülkücülüğü” olacak ve bunu en başta Türkçüler bağrına basacaktır. Çünkü Türk’e göre, Türkiye’yi ve Türk milletini tez zamanda refaha kavuşturma emeli ve endişesi ile “sosyalizma ülkücülüğü” başlamıştır. Türk’e göre bunu başlatan ise Atatürk olmuştur (Türk, 1948, s. 14). Türk’ün öne sürdüğü bu “sosyalizma ülkücülüğü” 1960 sonrası Türk milliyetçiliği literatürüne Atsız’da “Toplumcuyuz” (Atsız, 1962, s. 16-18, 32) ilkesiyle girdiği gibi 1960 sonrasında Alparslan Türkeş’in ortaya koyduğu Dokuz Işık Doktrininde de “Toplumculuk” (Kuzu, 2019, s. 339-350) olarak kendini göstermiş, bu ilke ile fert ve cemiyet

arasında denge gözetilmiştir (Aydın, 220, s. 98). Türk'ün, sosyalizma ülkücülüğü ile kastettiği ilkeler Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin de öne çıkardığı vurgular arasında yer almıştır (Müreffeh ve Kuvvetli Bir Türkiye İçin CKMP Programı, 1965, s. 3-9).

Dergide Cumhuriyet ve inkılaplar, kurucuların eseri olduğu kadar tarihin de zaruretleri olarak değerlendirilmiştir. Atatürk ve cumhuriyeti günün politika ve söylemlerine göre olumsuz şekilde gündeme getirenler dergide yer alan bir yazıda şu şekilde tasnif edilmiştir: Eski muhaliflerden hırslarını halâ yenememiş olanlar ve bunların aletleri olarak ortada görülenler; Dinin yıkılan saltanatı ile menfaatleri zarara uğrayanlar; Cumhuriyet çağında daha çok şahsi sebeplerle memnun olmayanlar sınıfına geçenler; Yapılanları toptan inkâr ederek kendi nazariyelerini esas sayanlar; Her devirde bir külah kapmak için geçer akçe ne ise ona sarılan fırsatçılar; Bu zümrelerin her hangi birine münakaşasız katılan kendi iradesini kullanamayanlar (Özerdim, 1948, s. 10). Bu noktada Necati Balaşoğlu'na ait bir yazıda ifade ettiği şekliyle Atatürk'e yaranarak mevkii edinenlerle Kâzım Karabekir Paşa'ya yaranmak için Atatürk'e muhalif olanlar eleştirilmiştir. Esasında Balaşoğlu'nun millî kahraman dediği Kâzım Karabekir'in Enver, Talat ve Cemal Paşaların safında ve Atatürk'ün arkasında layık olduğu mevkide olduğunu ifade etmesi (Balaşoğlu, 1948b, s. 4) de Atatürk ve Karabekir Paşa üzerinden cumhuriyetin yıpratılmasına bir cevaptır denilebilir.

Ulus-devletlerin kuruluşundaki en önemli faktör olan milliyetçilik, ulus-devletin kaderine de hâkim bir ideolojidir. Dergide bir milliyetçilik tanımlamasından ziyade millet düşmanları, tarih düşmanları ve Türkçülük düşmanları üzerinden milliyetçilik tasarımına yönelim söz konusu olmuş ve Türkiye'nin mevcut şartları üzerinden örneklendirme yapılmıştır. Millet düşmanları içinde dini istismar edenler, tarih düşmanları içinde Türk tarihini kesintiye uğratarak 1923'te başlatanlar, Türkçülük düşmanları içinde de Türk ırkını coğrafi bakımdan şubelere ayıranlar (Anadolu İrki-Azeri İrki gibi. Oysa Bakü ile Kars arasındaki biyolojik ve kültürel yakınlık Kars ile İzmir'inkinden daha yakındır) ve Şii-Sünni ayrımına yönelenler gösterilmiştir (Balaşoğlu, 1948c, s. 8-11). Balaşoğlu'nun Türkçülük düşmanları bahsindeki tanımlamalarını II. Meşrutiyet yıllarında İçtihat ve Türk Yurdu dergisinde Süleyman Nazif ve Ahmet Ağaoğlu arasındaki tartışmalarda da görmek mümkündür. Süleyman Nazif'te Müslüman olan ve mezhep yönünden Şii olmayan Türk makbul kabul edilmiştir (Bulut, 1999, s. 63). Ayrıca Balaşoğlu, Anadoluculardan Nurettin Topçu'yu kastetmektedir. Çünkü bu konu ilerleyen yıllarda da Atsız'la Topçu arasında tartışma konuları olan hususlardır (Erverdi, 2019, s. 493-495). Ortaya konulan tespitler Türk milliyetçiliğinin halâ savunmacı bir pozisyonda olduğunu ve milletleşme sürecini baltalayan sorunların mevcut olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu gibi tespitlerin 1960 sonrası Türk milliyetçiliğinin kimlik kazanmasında ve mevcudiyet gerekçelerinde belirleyici olduğu söylenebilir.

Atatürk ve Cumhuriyet konusuna karşı hassas olduğu anlaşılan derginin daha ilk sayısında Arif Nihat Asya'nın Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Partiye dair yazdığı "Bir Bayram Gününde" adlı yazıya yer vermiş olması manidardır. Bu yazıda her iki partililere Atatürk Ocağının nerede olduğu sorulur ve her iki partililer de kendi partilerinin gerçek Atatürk Ocağı olduğunu söyler. Yazının sonunda Asya, Adana'da Atatürk Parkı'nda Atatürk'ü bularak elini öptüğünü ve ona hangisinin Atatürk Ocağı olduğunu sormuştur. Atatürk'ün cevabı "memleket ufuklarına" bakmak olmuştur (Asya, 1948a, s. 5). Dolayısıyla derginin Türkçülük ve Türk milliyetçiliğinin yaşamasından yana bir tutum içinde bulunduğu, parti, şahıs ve zümre taraftarlığına da uzak durduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Nitekim İlhan Darendelioğlu da kaleme aldığı bir yazıda "Atatürk'ü inkâr edip Kemalistim diyenler, hürriyete şal örtüp demokratım diyenler, milyonların içinde mahv-u harabım diyenler olduğunu ve bütün bu zihniyet sahtekârları içinde samimi olanları teleskopla bulmanın bile güç olduğunu" (Darendelioğlu, 1948b, s. 7) yazmış Atatürk istismarına dikkat çekmiştir.

Dergi, Türk milliyetçiliğini demokratik nizam ve hürriyet üzerinde ele alıp Türk milliyetçiliği ile ulusal egemenliği birbirine destek olarak görürken diğer taraftan da 1944 olayları üzerinden birtakım değerlendirmelere girişmiştir. Bu değerlendirmelerle Türk milliyetçilerine bizzat devleti yönetenler tarafından ırkçı-Turancı denilerek vatan haini denilmesi eleştirilmiştir. Komünist ideolojinin temsilciğini yapanlara mülayim davranırken Türk milliyetçilerine vatan

haini diyen vicdanlar “saplı” ve “nasırlı” olarak tasvir edilmiş “çirkefin mayi-i mukattarda leke araması hem acı hem komiktir” (Sofuoğlu, 1948a, s. 6) denilmiştir. Dolayısıyla Yeni Bozkurt dergisi Türk milliyetçilerinin o günlerde maruz bırakıldıkları itham ve işkencelerle (Darendelioğlu, 1976: 59-160; Türkeş, 2020: 52-106) Türk devletinin kendisiyle çelişmiş olmasına tepkilidir. Bu yüzden dergi Ankara Üniversitesi’ndeki solcu hocaların tasfiyesini takdir etmiş, komünizm tehlikesini hafife alan İstanbul Üniversitesi Rektörü ve senatosunu eleştirmiştir (Darendelioğlu, 1948a, s. 14-15).

Yeni Bozkurt dergisi, Türk tarihine de romantik diyebileceğimiz bir bakışla yaklaşmıştır. Dergide yer verilen bir yazıda Mete Han’dan Yıldırım Beyazıt, Fatih, Yavuz, Oruç Reis, Tiryaki Hasan Paşa ve Osman Paşa’ya, Atatürk ve İnönü’ye kadar bir şeref galerisi yapılması ve Türk gençliğine örnek gösterilmesi savunulmuştur (Yeşilyurt, 1948: 10). Dergi, Türk milliyetçiliğinin gücünün Türk tarihine yaklaşımda, millî kültürü tanıma ve sağlamlaştırılmada (Aran, 1948a: 1) olduğunu görmüş ve ilkelerini bunun üzerine kurmuştur. Bu doğrultuda dergide Ergenekon Destanı ve Ergenekon Bayramı’na yönelik yazı ve şiirler de yer almıştır (Aran, 1948b, s. 8).

Kısa ömürlü olan Yeni Bozkurt dergisinde Türk milliyetçiliğinin tüm yönleriyle ele alınması mümkün olmamıştır. Ancak görüldüğü üzere dergi daha çok devletin Türklük temellerini koruması, devletin tam anlamıyla milletle uyumlu hale gelmesi, Türk milliyetçiliğinin sorunları çözmek, Türk milliyetçilerinin örgütlenmesi ve her alanda Türk milletinin varlığını ileri taşıma gayesine yönelmiştir. Bu çerçevede Türk milliyetçilerinin bir kısmının Kemalist görüş ve prensiplerin hâkim olmasını isterken bir kısmının da tamamen bunun aksi görüş ve prensiplerin hâkim olmasını istemesinden yakınılmaktadır. Derginin Türk milliyetçileri arasında fikir birliği olmasını istediği ve bu doğrultuda bir milliyetçilik tanımının yapılmasını arzu ettiği anlaşılmaktadır (Eyüboğlu, 1948b: 2). Ayrıca dergide Nejdet Sançar daha çok Türkçülük ülküsü ve Türklüğü yükseltmek olarak ifade ettiği Türk ırkçılığının da laboratuvar ırkçılığı olmadığını vurgulamıştır (Sançar, 1948, s. 1).

Diğer yandan bir girişim yahut yüzeysel bir deneme de olsa derginin, milliyetçiliğin psikolojik olarak tahliline yönelik birtakım yazılara ve değerlendirmelere yer vermesi milliyetçilik tarihi ve Türk milliyetçiliğinin gelişimi açısından kayda değer görünmektedir. Milliyetçiliğin çeşitli yönlerden tahlili konusunda bu dönemde Rıza Nur’un da dostu olan Mustafa Hakkı Akansel ismi öne çıkmaktadır. Akansel’in Tanrıdağı ve Çınaraltı dergisinde bu konuda onlarca yazısı ve Türk ırkına dair tetkikleri mevcuttur (Özcan, 2020, s. 222-231). Mesela Akansel, millet olarak var olmayı ve sürekliliği çok kültürlü olmaya, bunu da seçkinci yaratılışa bağlamaktadır (Akansel, 1944, s. 4). Öne çıkan isimlerden biri de Yeni Bozkurt dergisi yazarlarından Hasan Ferit Cansever’dir. Irkçılık-Turancılık davalarında da yargılanmış olan Cansever (Darendelioğlu, 1975, s. 153), Atsız’ın “Türkçülük davasının karşılık beklemeden çalışan ülkücülerindendi” şeklinde tasvir ettiği kişilerdendir. Atsız ayrıca onun adı geçen davanın en yaşlı sanığı olduğunu bildirmektedir. Irk sağlığı konusuna da eğilmiş olan Cansever, Türk ırkının Orta Asya’daki çöküşünü hayvani gıda ile beslenmesine, Ön Asya Türklüğünün devamını ise tahılla beslenmesine bağlayan düşüncelere sahip olmuştur (Atsız, 1970, s. 3). Cansever, milliyetçiliğin menşeinin de korku, hiddet, sempati hissi, beş his, beslenme hissi, cinsi his ve oyun, bilgi, güzel sanatlara yönelik ruhi alaka gibi hususlardan hangisine dayandığının doğru tetkik edilmesinden yola çıkarak tespitlerde bulunmuştur. Yahudilerde korku, Almanlarda hiddet, Anglo-Sakson ve Amerikalılarda sempati, Türklerde ise sevgi ve milliyetperverlik milliyetçiliğin kaynakları olarak ortaya konmuştur. Cansever’e göre Türk milliyetperverliği de Türk Ocaklarının açılmasıyla ortaya çıkmış, Türk ruhunun derinlerinde korkusuz, kinsiz ve tertemiz bir membadan kuvvetini almıştır (Cansever, 1948a, s. 3, 10).

Cansever, milliyet fikrini sevgiye dayandırmasını spor muharriri ve muallimi olan yakın dostu Ali Sami Bey’in eleştirdiğini bu yüzden de sevgi ve kin temelinde meseleyi yeniden değerlendirdiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda Cansever, aslında fedakârlık ve başkaları için iyi şeyler yapmanın sempatinin tekâmül evresiyle ilgili olduğu kanaatine varmıştır. Cansever’e göre sevgi ise büyük ve yaratıcı kuvvettir (Cansever, 1948b, s. 4, 13).

Dergi, Türkiye’de çok partili siyasi hayatın başlamasıyla birlikte gündeme gelen parti kurma meseleleri ve Türkçülük hakkında da çeşitli görüşleri okuyucu ile paylaşmıştır. Bu noktada

Türkçü bir parti kurulmasına Türkçülüğün lekelenebileceği gerekçesiyle taraftar olmadıklarını belirtmişlerdir. Derginin Türkçü bir parti yerine Türk Ocaklarının yeniden canlandırılması önerisi dikkat çekmektedir (Eyüboğlu, 1948a, s. 7). Dergi, Türk'ün tarihi ve millî ihtiyaçlarından doğduğunu ve sayısız vatanperverler yetiştirdiğini söylediği Türk Ocaklarının başına da yeniden Hamdullah Suphi'nin geçmesini savunmuştur (Türk Ocakları hakkında, 1948, s. 6). Dönemin siyasi gelişmelerine bakıldığında Hamdullah Suphi Tanrıöver'in isminin Türkçü parti noktasında öne çıktığı görülmektedir. Hatta Irkçılık-Turancılık Davası sanıklarından Doktor Hasan Ferit Cansever ile Fahri Kurtuluş ve Sadi Irmak'ın da Türkçü partide bulunacağı bilgisi paylaşılmıştır (Hamdullah Suphi Tanrıöver Muhafazakâr Türkçü parti kuracak, 1947, s. 1) Süreç içerisinde Türkçü bir parti kurulmamış ancak beklentiler ve oluşturulan gündemler (Tarihsiz milliyetçilik nasıl olabilir?, 1948, s. 1, 5; Baban, 1948, s. 1, 5) sonucunda 10 Mayıs 1949'da Vali, Belediye Başkanı Lütfü Kırdar, Yahya Kemal Beyatlı, Fahrettin Kerim Gökay ve eski Türk Ocakları mensuplarının katılımıyla Tanrıöver'in başkanlığında Türk Ocakları yeniden açılmıştır (Türk Ocakları yeniden açıldı, 1949, s. 1, 5)

Dergi, gayeleri içinde vurgulamış olmasına rağmen Dış Türkler boyutunda zengin bir içeriğe sahip değildir. Konuyla ilgili Yıldırım Ordular Grubu karargâhında Kurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve daha sonra da Genelkurmay Harp Tarihi Kurulu (ATASE) Başkanlığı görevinde bulunmuş olan Emekli General Hüseyin Emir Erkilet'in (Erkilet, 2002) Türkçülük Yollarında Birkaç Hatıra adlı yazısı (Erkilet, 1948, s. 7) kendi gözlemlerine ve Türkçülük faaliyetlerine değinmesi yönüyle önemlidir. Osman Eti'nin Öksüz Rumeli Bizim Rumeli adlı yazısı ise şiir dilinde kaleme alınmıştır. Bu yazı bölgenin her yönüyle Anadolu coğrafyasının devamı olduğunu öne çıkarmıştır (Eti, 1948, s. 13).

Öne Çıkan Haberler

Dönemin diğer milliyetçi dergilerinde ve yayıncılıkta genel olarak rastlanan bir durum olarak güncel yayınlar hakkında Yeni Bozkurt dergisinde de tanıtımlar, ilanlar, duyurular yer almıştır. Bu kapsamda Kızılelma adıyla bir milliyetçi derginin ve Halit Taşman'ın başyazarlığını yaptığı Demokrat Zonguldak gazetesinin çıkmaya başladığı duyurulmuştur (Bize gelen eserler, 1948, s. 2). Halit Taşman, sonradan Atsız'ın kardeşi Nejdet Sançar'a devredilen Bucak derginin Yazı İşleri Müdürlüğünü yapmış Türkçü isimlerden biridir (Sarıyar Sezan, 2025, s. 458). Derginin duyurduğu diğer yayınlar; Nejdet Sançar'ın Hasan Ali'yle Hesaplaşma adlı kitabı, İbrahim Zeki Burdurlu'nun Burdur'daki Mahallemiz ve Ahmet Erdoğan'ın Kars'ta neşrettiği Yayla Gülü adlı şiir kitaplarıdır (Yeni neşriyat, 1948, s. 15).

Abdullah Taymas'ın Rus İhtilali'nden Hatıralar adlı eserinin dergide Türk kültür tarihinin önemli âlimlerinden Abdülkadir İnan tarafından tanıtıldığı görülmektedir (İnan, 1948, s. 5). Dergi, Reha Oğuz Türkkkan'ın Türkçülükte Makul ve İfrat Yollar adlı kitabının çıkacağı, TKÇD'nin Zincirli Hürriyet gazetesini protestosu (Bir Protesto, 1948, s. 12; Mirkelamoğlu, 1948, s. 5, 12), komünizm hakkındaki düşünceleri (Türk Kültür Çalışmaları Derneği üyeleriyle bir konuşma, 1948, s. 8-11), konferanslar (Türk Kültür Çalışmaları Derneğinin ikinci konferansı, 1948, s. 12) ve kutlamalar (Ergenekon Bayramı İstanbul'da ilk defa kutlandı, 1948, s. 1), devrin genç şairlerinden Salih Şendil'in Bizim İskele, Ömer Edip Cansever'in İkinci Üstü gibi şiir kitaplarının yayınlanması (Yeni Bozkurt, Şubat 1948, s. 15), Tebriz Radyosu'nun günde bir saat Azeri Türkçesi ile program yapılmasına izin vermesi ancak Azerbaycan'daki 16 bin Ermeni'ye yayın ve okul hakkı tanınması gibi hakların verilmemesi (Tebriz Radyosunda Azerbaycan Türkçesi ile şarkı ve yayın, Nisan 1948, s. 13), Zekeriya ve Sabiha Sertel, Cami Baykurt, Cahit Saffet Irgat gibi komünist gazeteci, yazar ve şairlerinin İtalya'da yapılan 6. Kominform Kongresi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitmiş olması (Serteller nerede, 1948, s. 13) gibi haberlere de yer vermiştir. Derginin S. N. Özerdim'in öğrencilik yıllarındaki Balkan gezisi (Bulgarlar ve biz, 1948, s. 6-7, 13), Nebil Buharalı'nın Türkçülüğe dair hatırladıklarına (Türkçülük yollarında birkaç hatıra, 1948, s. 6-7) yer vermiş olması ise Türk milliyetçiliğinin kişiler üzerinden okunması ve değerlendirilmesine katkı sunan özellikleridir.

Dergide Çınaraltı, Millet, Doğu, Türk'e Doğru gibi dergilerde şiir ve yazıları bulunan ve o zaman ki milliyetçi neslin önemli şairi olarak tasvir edilen Halim Yağcıoğlu da Orhan Veli, Sait Faik, Orhan Kemal ve İlhan Berk'le olan temaslarından dolayı eleştirilmiştir (Bir şairin kara talihi,

1948, s. 13).

Şiirler

Yeni Bozkurt dergisinde yayınlanan şiirlerde tarihin romantik şekilde işlendiğini, millî şuur ve kültüre yönelik vurguların öne çıktığı görülmektedir. Bu manada Yeni Bozkurt dergisindeki şiirlerde millî edebiyatın öncü isimlerinden Mehmet Emin Yurdakul ve Türk kültürünü şiirlerinde işleyerek millî şuura dönüştüren Ziya Gökalp'ın etkilerini sezmek mümkündür. Bu şiirlerde tarih, millî ve manevî değerler, semboller ve sembol şahsiyetler, Türk milletinin var olma mücadelesi ve kahramanlığı öncelikli yer tutar. Dergideki şiirlerin birçoğunun okuyucu ve dergiye abone olmuş milliyetçi gençler tarafından gönderildiği anlaşılmaktadır. Tarih (Selekler, 1948a, s. 7), Eyüp (Halıcıoğlu, 1948, s. 11), Gazi Mustafa Kemal'e (Selekler, 1948b, s. 8), Türkistan'a duyulan hasretin anlatıldığı Bugün (Balaşoğlu, 1948a, s. 5) şiiri, San'an müstearıyla yayınlanan Ergenekon Türküsü (Aran, 1948c, s. 7), Alper Er Tunga (Ölmez, 1948, s. 12), Bozkurt Soy (Börte-Çine 1948, s. 12), Askere Gidiyorum (Öztoprak, 1948a, s. 12), savaşıklık, ordu ve Turancılığa değinen O Gün (Uçar, 1948a, s. 12), Sen ve Turan (Nurlu, 1948, s. 15), Biziz (Kunt, 1948, s. 15), Bozkurtuma (İsimsiz, 1948, s. 15), Kalk Sevgilim (Yıldırım, 1948, s. 2), yiğitliğin anlatıldığı Yürü Hey (Oğan, 1948, s. 2), Rahat Dur (Coşkun, 1948, s. 14), Vatan ve Mehmetçik (Ogan, 1948, s. 14), Dinle (Ok, 1948, s. 14), Atlılar (Sezgin, 1948, s. 14), Dağın Oğluyam (Çamurdanoğlu, 1948, s. 8-9), mazi ve gelecek düzleminde Akın (Gök-Han, 1948, s. 12), Meydan Bizimdir (Körüklü, 1948, s. 14), kahramanlığın beklendiği Türk Oğlu (Uçar, 1948b, s. 15) şiirleri bu doğrultuda dergide yer verilen şiirler olmuştur. Bu türde şiirlerin yayınlandığı sayfa derginin 2. Sayısından itibaren Ülküdaşların Sayfası adıyla yer bulmuştur. Okuyucu cevaplarından anlaşıldığı kadarıyla dergi, şiir sayfalarına ayrı bir önem vermiş ve bu konuda milliyetçi gençlikten destek istemiştir.

Toplumsal durumların anlatıldığı Düşünce (Yılanlıoğlu, 1948, s. 2), Ayna (Tevetoğlu, 1948, s. 8), Hayatın Anlamı (Sönmez, 1948: 14); tabiatın anlatıldığı Yaylada Bahar Başlıyor (Fezai, 1948, s. 6); komünizme karşı mücadelenin öne çıktığı Kızıl Sarhoşlar (Özelçi, 1948, s. 14), Türkçü Bir Şaire İthaf (Öztoprak, 1948b, s. 15) ve Bence (Elbeylioğlu, 1948, s. 14) şiirleri de zamanın ruhuna uygun olarak dergide yer alan şiirler arasındadır.

Dergide şiir konusunda dikkate değer bir nokta da Arif Nihat Asya'nın sorumluluk duygusu ve yurt menfaatlerinin anlatıldığı Yangınlar Tarihi (Asya, 1948c, s. 4), insan unsurunu anlattığı Vagonlar (Asya, 1948d, s. 5), casuslar şebekesi olarak adlandırılan komünizme karşı fikirle mücadelenin anlamsızlığını anlattığı Fikir (Asya, 1948b, s. 2) gibi mensur şiirlere ve yazılara yer vermesidir.

SONUÇ

Yeni Bozkurt dergisi, II. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Türk milliyetçilik tarihinde daha çok komünizmle mücadelede aksiyoner bir kişilik olarak yer edinmiş olan İlhan Darendelioğlu tarafından Toprak dergisinin devamı olarak çıkarılmıştır. Derginin çıkarılmaya başladığı dönem Soğuk Savaş Dönemi'nin açıldığı, 3 Mayıs 1944'te başlayan ve adına İrkçılık-Turancılık Davaları denilen davaların kapandığı, Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçtiği ve milliyetçi kültür derneklerinin faaliyet yürüttüğü bir dönemi kapsamaktadır. Dolayısıyla dergi bu döneme uygun bir içerik ve misyonla yayınlanmıştır. Bu kapsamda dergide yoğun olmasa da komünizmi protesto eden yazılar yer bulmuş, gençlik, ülkücülük, millî kültür davası önemsenmiş, milliyetçiliğin Türk toplumunun refahına yönelmesi de önerilmiştir. Türkçülüğü milliyetçilik olarak, milliyetçiyi de ülkücü olarak konumlandıran dergi, Türk milliyetçilerinin etkili bir güce ulaşması için çalışmış, Türk milliyetçiliğinin o zamanki sorunlarına ve düşmanlarına dair tespitlerde bulunmuştur. Bunlardan en kayda değerleri Türk milliyetçilerinin uzlaştıkları bir millet tanımının olmamasıdır.

Dergi, bir taraftan Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeyi öncelirken diğer taraftan bütün Türk milliyetçilerinin tek çatı altında birleşmesinden yana bir tutum sergilemiştir. Derginin Türkçü bir partinin kurulup kurulmaması üzerindeki değerlendirmeleri de devrin Türk milliyetçiliğinin siyasileşme beklentilerine işaret olarak yorumlanabilir.

Dergi tıpkı Atsız gibi Türkçülüğü milliyetçilik, onu da ülkücülük olarak sayfalarına taşımış olmasına rağmen Atsız'ın temsil ettiği Türkçülük kadar keskin olmamıştır. Ayrıca dergide Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden dergi okuyucularının ve milliyetçi gençlerin gönderdiği şiirler göz önünde tutulduğunda bu dönemde bilindik milliyetçi şairler dışında hatırı sayılır bir Türkçü edebiyatın oluştuğu ve Türkçülüğün bir fikir ve kültür hareketi olarak tabana ulaştığını söylemek mümkündür. Dergi, bugünden bakıldığında milliyetçilik literatüründe adına sık rastlanmayan bazı isimlerin yazılarına yer vermiş olması sebebiyle de önem taşımaktadır.

Türk milliyetçiliğinin olgunlaşması yolunda yayın hayatına atılmış olan Yeni Bozkurt dergisi, Atatürk ve inkılabı cephe almamış, aksine onu ileriye taşımak gayesiyle ortaya çıktığını ifade etmiştir. Dergi yazılarından anlaşıldığı üzere inkılabın ileriye taşınması söylemde ve uygulamada farklı olmayan, aynı millet tanımında birleşen, geleceğin inşasında milliyetçiliğin bir hız olarak görüldüğü fiili bir anlayışı öne çıkarmıştır.

Katkı Oranı
1. Yazar: %100
Çıkar Çatışması
Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.
Etik Kurul İzni
Gerek olmadığı beyan edilmiştir.
Destek-Finansman
Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.
Teşekkür
Beyan edilmemiştir.

Contribution Rate
1st Author: 100%
Conflicts of Interest
No conflict of interest declared.
Ethics Committee Permission
It has been declared unnecessary.
Grant Support
No external funding was used to support this research.
Acknowledgements
Not declared.

KAYNAKÇA | REFERENCES

- Acar, M. (2016). *Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Akansel, M. H. (1944, Mayıs). Var olan milletler. *Çınaraltı*, (139), 4.
- Akpolat, Y. (2008). *Türk milliyetçiliğinin sosyolojisi*. Fenomen Yayınları.
- Aran, M. S. (1948a, Şubat). Millî kültür cehaletimiz. *Yeni Bozkurt*, (2), 1.
- Aran, M. S. (1948b, Mart-Nisan). Ergenekon bayramı. *Yeni Bozkurt*, (3-4), 8.
- Aran, M. S. (1948c, Mart-Nisan). Ergenekon türküsü [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (3-4), 7.
- Arık, R. O. (1974). *Meseleler*. Hareket Yayınları.
- Asya, A. N. (1948a, Ocak). Bir bayram gününde. *Yeni Bozkurt*, (1), 5.
- Asya, A. N. (1948b, Şubat). Fikir. *Yeni Bozkurt*, (2), 2.
- Asya, A. N. (1948c, Mart-Nisan). Yangınlar tarihi. *Yeni Bozkurt*, (4), 4.
- Asya, A. N. (1948d, Mayıs). Vagonlar. *Yeni Bozkurt*, (5), 5.
- Atabay, M. (2005). *II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de milliyetçilik akımları*. Kaynak Yayınları.
- Atsız, H. N. (1931, Mayıs 15). Türkler hangi ırktandır? *Atsız Mecmua*, (1), 6-7.
- Atsız. (1961). *Ordünyaryus’un fahiş yanlısları (Ali Fuat Başgil’e cevap)*. Küçükaydın Matbaası.
- Atsız, H. N. (1962, Şubat). Türk milletine çağrı. *Orkun*, (1), 16-18, 32.
- Atsız, H. N. (1966). *Türk tarihinde meseleler*. Afşın Yayınları.
- Atsız, H. N. (1970, Haziran). Dr. Hasan Ferit Cansever. *Ötüken*, (6), 3.
- Aytaç, P. P. (2022, 25 Mart). Kültürel kimlik ve Ergenekon Destanı. *Düşünce Dünyasında Türkiz*, 5 (26), 54.
- Baban, C. (1948, 4 Şubat). Türk ocakları yeniden doğmalıdır. *Tasvir*, 1, 5.
- Balaşoğlu, N. (1948a, Mart-Nisan). Bugün [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (3-4), 5.
- Balaşoğlu, N. (1948b, Şubat). Gözlerimizde yaş ruhlarımızda elem var Kâzım Karabekir. *Yeni Bozkurt*, (2), 4.
- Balaşoğlu, N. (1948c, Temmuz). Mücadeleler ve hakikatler. *Yeni Bozkurt*, (7), 8-11.
- Bayat, F. (2009). *Türk destancılık tarihi bağlamında Koroğlu Destanı*. Ötüken Yayınları.
- Baydur, M. (1994). *Milliyetçilik*. Ağaç Yayınları.
- Bayrı, M. H. (1942, Ağustos). Dervişî. *Tanrıdağı*, (17), 5.
- Bir protesto. (1948, Şubat). *Yeni Bozkurt*, (2), 12.
- Bir şairin kara talihi. (1948, Nisan). *Yeni Bozkurt*, (3-4), 13.
- Bize gelen eserler. (1948, Haziran). *Yeni Bozkurt*, (6), 2.
- Börte-Çine. (1948, Mart-Nisan). Bozkurt soyu [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (3-4), 12.
- Bozkurt*. (1921, Temmuz). (1). [Hicri 1337].
- Bozkurt*. (1939, Mayıs). (1).
- Bulgarlar ve biz. (1948, Temmuz). *Yeni Bozkurt*, (7), 6-7, 13.
- Bulut, F. (1999). *İttihat ve Terakki’de milliyetçilik din ve kadın tartışmaları I*. Su Yayınevi.

- Cansever, H. F. (1948a, Haziran). Milliyetçiliğin psikolojik bakımdan tetkiki. *Yeni Bozkurt*, (6), 3, 10.
- Cansever, H. F. (1948b, Temmuz). Kin ve sevginin millî hayatta rolleri. *Yeni Bozkurt*, (7), 4, 13.
- CKMP Programı: Müreffeh ve kuvvetli bir Türkiye için. (1965). Arı Matbaası.
- Coşkun, A. (1948, Şubat). Rahat dur [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (2), 14.
- Çalık, E. (2019). *Türk düşüncesinde Ziya Gökalp*. Ötüken Yayınları.
- Çamurdanoğlu. (1948, Mayıs). Dağın oğluyam [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (5), 8-9.
- Çınar, M. (2013). *Anadoluculuk ve tek parti CHP'de sağ kanat*. İletişim Yayınları.
- Darendelioğlu, İ. (1948a, Mart-Nisan). Solcu hocalara yazık oluyormuş. *Yeni Bozkurt*, (3-4), 14-15.
- Darendelioğlu, İ. (1948b, Şubat). Bab-ı alinin kozmopolit bir dergisi komünizmle mücadele etmemizi istiyor. *Yeni Bozkurt*, (2), 7.
- Darendelioğlu, İ. (1975). *Türkiye'de milliyetçilik hareketleri*. Hamle Matbaası.
- Darendelioğlu, İ. (1976). *Türk milliyetçiliği tarihinde büyük kavga*. Oymak Yayınları.
- Dellaloğlu, B. F. (2014, Ocak-Şubat-Mart). Muhafazakârlıkla modernleşmeciliğin kavşağında Türkiye: Tanpınar ve Narmanlı Han. *Muhafazakâr Düşünce*, 10 (39), 113-127.
- Dural, B. (2010). *Türk muhafazakârlığı ve Nurettin Topçu başkaldırı ve uyum*. Kriter Yayınları.
- Elbeylioğlu, M. A. (1948, Mayıs). Bence [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (5), 14.
- Ergenekon bayramı İstanbul'da ilk defa kutlandı. (1948, Nisan). *Yeni Bozkurt*, (3), 1.
- Erkilet, H. E. (1948, Haziran). Türkçülük yollarında birkaç hatıra. *Yeni Bozkurt*, (6), 7.
- Erkilet, H. E. (2002). *Yıldırım*. Genelkurmay Basımevi.
- Eröz, M. (1992). *Eski Türk dini (Gök Tanrı) ve Alevilik-Bektaşilik*. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
- Erverdi, E. (2019). *Nurettin Topçu: Dünden kalanlar ve geleceğe umutlar*. Dergâh Yayınları.
- Eti, O. (1948, Haziran). Öksüz Rumeli bizim Rumeli. *Yeni Bozkurt*, (6), 13.
- Eyüboğlu, M. (1948a, Ocak). Türkçü bir parti kurulabilir mi? *Yeni Bozkurt*, (1), 7.
- Eyüboğlu, M. (1948b, Temmuz). Milliyetçilik yolunda bugünkü durumumuz. *Yeni Bozkurt*, (7), 2.
- Fezai. (1948, Haziran). Yaylada bahar başlıyor [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (6), 6.
- Gök-Han. (1948, Haziran). Akın [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (6), 12.
- Hamdullah Suphi Tanrıöver muhafazakâr Türkçü parti kuracak. (1947, 31 Aralık). *Son Posta*, s. 1.
- Halıcıoğlu, F. (1948, Ocak). Eyüp [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (1), 11.
- İnan, A. (1948, Haziran). Rus ihtilalinden hatıralar. *Yeni Bozkurt*, (6), 5.
- İrkçılık aleyhdarlarıyla münakaşalar. (1941, Birincikanun). *Bozkurt*, (12), 325-326.
- İsimsiz. (1948, Mayıs). Bozkurtuma [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (5), 15.
- Kara, İ. ve Asılsoy, A. (Haz.). (2023). *Din ve milliyet I (1904-1914)-II. Meşrutiyet ve Millî Mücadele dönemlerinde milliyetçilik tartışmaları*. Dergâh Yayınları.

- Karabulak, O. (2017). *Atsız ve Türkçülüğün yarım asrı-süreli yayınlarında Türk milliyetçiliğinin seyri*. Ötüken Yayınları.
- Körüklü, R. (1948, Şubat). Meydan bizimdir [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (2), 14.
- Köymen, N. (1940, Mayıs-Haziran). Köycülük ülküsü Türkçülük ülküsüdür. *Bozkurt*, (3), 66.
- Kunt, H. (1948, Mayıs). Biziz [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (5), 15.
- Kuzu, A. (2019). *Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık*. Kariyer Yayınları.
- Küçüka, N. A. (1939, Mayıs). Ziya Gök Alp'a saldıranlar. *Bozkurt*, (1), 20.
- Mehmed Halid. (2014). Milliyetperliğin manası. M. K. Çalen ve H. Kaycı (Haz.), *Modern Türk düşüncesinde milliyetçilik içinde* (s. 241-245). Bilge Oğuz Yayınları.
- Milliyetçi arkadaş. (1948, Mayıs). *Yeni Bozkurt*, (5), 2.
- Mirkelamoğlu, A. (1948, Şubat). Kızillar! Maskeler aşağı! *Yeni Bozkurt*, (2), 5, 12.
- Nurlu, S. (1948, Mayıs). Sen ve Turan [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (5), 15.
- Ogan, S. (1948, Temmuz). Vatan ve Mehmetçik [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (7), 14.
- Oğan, A. (1948, Haziran). Yürü hey [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (6), 2.
- Ok, S. (1948, Temmuz). Dinle [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (7), 14.
- Ögel, B. (1971). *Türk mitolojisi I*. TTK Basımevi.
- Öğün, S. S. (2000). *Mukayeseli sosyal teori ve tarih bağlamında milliyetçilik*. Alfa Yayınları.
- Ölmez, Ü. (1948, Mart-Nisan). Alp Er Tunga [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (3-4), 12.
- Özcan, M. (2020). *Türkçüler*. Dergâh Yayınları.
- Özelçi, H. (1948, Şubat). Kızıl sarhoşlar [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (2), 14.
- Özerdim, S. N. (1948, Ocak). Cumhuriyet yıllarına hücum. *Yeni Bozkurt*, (1), 10.
- Özdoğan, G. G. (2019). "Turan"dan "Bozkurt"a tek parti döneminde Türkçülük (1931- 1946) (İ. Kaplan, Çev.). İletişim Yayınları.
- Öztoprak, R. (1948a, Nisan). Askere gidiyorum [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (4), 12.
- Öztoprak, R. (1948b, Haziran). Türkçü bir şaire ithaf [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (6), 15.
- Öztürk, A. (2001). *Ötüken Türk kitabeleri*. MEB Basımevi.
- Öztürk, A. (t.y.). *Çağlar içinde Türk destanları*. Pozitif Yayınları.
- Pınar, M. (2020). *Anadoluculuk ve köycülük bağlamında Türkiye Köylü Partisi*. Libra Kitap.
- Rocker, R. (2019). *Milliyetçilik ve kültür* (A. Çakıroğlu, Çev.). Kaos Yayınları.
- Sançar, N. (1939, Mayıs). Namık Kemal'e saldıranlar. *Bozkurt*, (1), 23.
- Sançar, N. (1940, Mayıs-Temmuz). Tevfik Fikret meselesi. *Bozkurt*, (4), 98.
- Sançar, N. (1948, Mayıs). Laboratuvar ırkçılığı. *Yeni Bozkurt*, (5), 1.
- Sançar, N. (1973). *İnönü ile hesaplaşma*. Afşın Yayınları.
- Sarıyar Sezan, C. (2025). Zonguldak'ta milliyetçi bir dergi: Bucak. *Karadeniz Araştırmaları*, 22 (85), 456-475.
- Sefercioğlu, N. (2008). *Türkçü dergiler*. Türk Ocakları Ankara Şubesi Yayınları.
- Sefercioğlu, N. (2014, Mayıs). Mustafa Zeki Sofuoğlu. *Türk Yurdu*, 103 (321), 40-41.
- Selekler, H. M. (1948a, Ocak). Tarih [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (1), 7.

- Selekler, H. M. (1948b, Şubat). Gazi Mustafa Kemal'e [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (2), 8.
- Serteller nerede. (1948, Mart-Nisan). *Yeni Bozkurt*, (3-4), 13.
- Sezgin, F. (1948, Temmuz). Atlılar [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (7), 14.
- Smith, A. (2017). *Etno-sembolizm ve milliyetçilik* (B. F. Çallı, Çev.). Alfa Araştırma.
- Sofuoğlu, M. Z. (1948a, Ocak). Vatan hainliği ve siyasi ahlak. *Yeni Bozkurt*, (1), 6.
- Sofuoğlu, M. Z. (1948b, Şubat). Türk milliyetçileri artık lüzumsuz münakaşaları bırakmalıdır. *Yeni Bozkurt*, (2), 3.
- Sönmez, M. (1948, Şubat). Hayatın anlamı [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (2), 14.
- Tarihsiz milliyetçilik nasıl olabilir? (1948, 1 Ocak). *Tasvir*, 1, 5.
- Taşkın, Y. (2009). Türkiye'de sağcılık: Bir kavramın yenileşme tarihini anlamak. T. Bora ve M. Gültekingil (Ed.), *Modern Türkiye'de siyasi düşünce: Cilt 9* içinde (s. 451-473). İletişim Yayınları.
- Taşkın, Y. (2019). *Milliyetçi muhafazakâr entelijansiya*. İletişim Yayınları.
- Tebriz radyosunda Azerbaycan Türkçesi ile şarkı ve yayın. (1948, Mart-Nisan). *Yeni Bozkurt*, (3-4), 13.
- Tevetoğlu, F. (1948, Mayıs). Ayna [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (5), 8.
- Tunaya, T. Z. (2016). *Türkiye'nin siyasi hayatında Batılılaşma hareketleri*. Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Türk, C. (1948, Ocak). Ülkücülük. *Yeni Bozkurt*, (1), 4, 14.
- Türk Kültür Çalışmaları Derneğinin ikinci konferansı. (1948, Ocak). *Yeni Bozkurt*, (1), 12.
- Türk Kültür Çalışmaları Derneği üyeleriyle bir konuşma. (1948, Mayıs). *Yeni Bozkurt*, (5), 8-11.
- Türk Ocakları hakkında. (1948, Haziran). *Yeni Bozkurt*, (6), 6.
- Türk Ocakları yeniden açıldı. (1949, 11 Mayıs). *Akşam*, 1, 5.
- Türkeş, A. (2020). *1944 milliyetçilik olayları* (S. Yıldız, Ed.). Berikan Yayınevi.
- Türkçülük yollarında birkaç hatıra. (1948, Mayıs). *Yeni Bozkurt*, (5), 6-7.
- Türkkan, R. O. (1942, 5 Mart). Bozkurtçunun amentüsü. *Bozkurt*, (13), 5.
- Uçar, H. (1948a, Mart-Nisan). O gün [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (3-4), 12.
- Uçar, H. (1948b, Haziran). Türk oğlu [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (6), 15.
- Ülken, H. Z. (1992). *Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi*. Ülken Yayınları.
- Vural, M. K. (2020). *II. Dünya Savaşı Türkiye'sinde Millet dergisi ve Anadolucu milliyetçilik*. Libra Kitap.
- Vergili, A., Bozkaya, K. (2024). Anadoluculuk hareketinden evrenselliğe: Hilmi Ziya Ülken'in medeniyet anlayışı üzerine felsefi ve sosyolojik bir analiz. *Sosyologca*, (28), 205-220.
- Yeni neşriyat. (1948, Ocak). *Yeni Bozkurt*, (1), 15.
- Yeşilyurt, A. H. (1948, Şubat). Türk büyükleri için şeref galerisi yapılmasını istiyoruz. *Yeni Bozkurt*, (2), 10.
- Yıldırım, E. (1948, Mayıs). Kalk sevgilim [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (5), 2.
- Yıldız, S. (2018). *Tarihten fikre fikirden siyasete makaleler I*. Berikan Yayınevi.
- Yılanlıoğlu. (1948, Haziran). Düşünce [Şiir]. *Yeni Bozkurt*, (6), 2.